

Des modèles familiaux aux modèles professionnels:
le passé et l'avenir du travail dans les entreprises brésiliennes

Antônia COLBARI¹
Eduardo DAVEL²
Glícia DOS SANTOS³

Introduction

Malgré la suggestion du titre, cet article ne propose pas d'ouvrir le débat sur la dualité - sentiment et raison - qui caractérise les conceptions sur les êtres humains depuis l'antiquité classique en persistant dans la trajectoire de la pensée sociale développée à partir de l'émergence du monde moderne.

Etant données les stratégies managériales, nous voulons analyser ici comment les références affectives d'inspiration familiale et la rationalité instrumentale fournissent un répertoire de sens, d'intentions et de motivations aux acteurs engagés dans la dynamique des rapports de travail dans les deux entreprises étudiées dans cet article - l'une de chocolat (la Chocolats Garoto) et l'autre de pâte et papier (la Aracruz Celulose). Les deux ayant leur siège social dans l'Etat de l'Espirito Santo au Brésil.

Cette perspective analytique rend notoire la manipulation de deux catégories sociologiques distinctes - l'affection/tradition et l'intérêt. La première fait référence à un standard de relation sociale de type communautaire, soutenu par la présence d'un sentiment

¹ *Professeur au Département de sociologie de l'Université Fédérale de l'Espirito Santo, Brésil - Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 366, bloco B, apt.103, 29060-120 Vitoria, ES - Brésil - colbari@npd.ufes.br*

² *Doctorat en administration, École des Hautes Études Commerciales, Université de Montréal, Canada - 3316, boul. Edouard-Montpetit, app.12, Montréal (Québec) H3T 1K5, Canada - Tél. & Fax 514-7350632 - davel@sympatico.ca*

³ *Programme des Études Supérieures en Politique Technologique et Scientifique, Université de l'État de Campinas, Brésil - Rua Carlos Diniz Leitao, 289/11 - Sta Isabel- Barao Geraldo, Campinas, SP - 13084-310 - Brésil - glícia@ige.unicamp.br*

subjectif d'appartenance (affectivement et traditionnellement) à un groupe; et la deuxième fait référence à un standard de type associatif soutenu par l'union d'intérêts rationnellement motivés (Weber, 1991:25). La prédominance d'une de ces dimensions sur l'autre offre deux conceptions différentes de l'entreprise: une d'inspiration économique, centrée, en priorité, sur l'optique du marché; et l'autre qu'agrège aussi des référents sociologiques et anthropologiques - les codes culturels qui incluent l'affection et la tradition.

À propos de la présence de l'axe affectif-familial dans la structuration des entreprises brésiliennes, les causes principales remontent au temps de l'esclavage - responsable par la prédominance d'une conception négative du travail. Elles font également référence à l'absence d'une base religieuse qui soutienne une éthique du travail au Brésil. L'une et l'autre ont été responsables de l'ascension de la famille à la condition de pièce stratégique dans l'imposition d'un type de sociabilité qui a défini des standards normatifs et cognitifs pour les actions et les représentations des individus dans leurs vies privé et publique. Ainsi, la famille a assumé la centralité dans le référentiel idéologique et moral qui a pavé la création d'un marché de travail et le développement des relations capitalistes dans la société brésilienne (Colbari, 1995).

Dans ces conditions, notre étude cherche à comprendre la nature des changements managériaux effectués au sein de la Chocolates Garoto et la Aracruz Celulose. Deux entreprises brésiliennes qui, par leurs caractéristiques et parcours contrastés et par le caractère emblématique dans les processus de changements en deux moments décisifs de l'histoire de l'État de l'Espírito Santo, peuvent être considérées comme des exemples si l'on réfléchit à la façon dont les contextes culturels interviennent dans la transition pour les nouveaux modèles de gestion du travail. Dans ce décor composé de deux univers spécifiques, nous nous proposons d'étudier comment s'articule l'univers microsociet - les contextes culturels spécifiques des entreprises - avec les processus macrosociaux - les dynamiques économique-politique régionale et nationale.

Du point de vue régional, il faut souligner que, pendant la période où l'État de l'Espírito Santo a eu son paysage territorial et sa géographie humaine profondément altérés, les entreprises en question, objet de notre analyse, ont émergé, en tant que points de repère, des deux facteurs du développement de l'État: l'un basé sur le capital local, ayant comme épice les plantations de café, les vastes propriétés rurales et la colonisation par l'intermédiaire de l'immigration européenne; et l'autre, fondé sur les grands projets industriels du secteur sidérurgique et parachimique déclenchés à partir des années 70 par le capital étranger et celui de l'État.

Les années qui ont suivi 1970 auraient été décisives pour la consolidation et/ou la survie des entreprises mentionnées. L'analyse des changements dans ces entreprises, à partir des années 80 converge vers une situation commune, marquée par une conjoncture économique et politique dans laquelle les impératifs du marché redéfinissent l'insertion du pays dans l'ordre économique international; le mouvement syndical réapparaît comme un acteur

politique remarquable et la démocratisation de l'État Brésilien affirme une nouvelle institutionalité politique.

Dans les années 90, les modèles généraux de ces changements dans les entreprises seront délimités par un macro processus économique-social dont les marques principales sont la libéralisation, la non-règlementation et la réforme de l'État.

Dans ce contexte, la conquête ou l'entretien de la compétitivité exigent la restructuration productive et organisationnelle qui, parmi d'autres exigences opérationnelles, stimule l'incorporation de formes plus consensuelles de gestion du travail qui facilitent l'adhésion des travailleurs aux objectifs des entreprises. Alors, dans les années 90, on peut affirmer, avec une certaine marge de certitude, que la nouvelle dynamique de l'économie mondiale a déclenché un processus de métamorphoses dans le système de production dont les impacts dans l'acte du travail et dans les conditions de sa réalisation deviennent l'un des problèmes principaux dans le débat académique et politique.

Grosso modo, le processus de restructuration productive et gestionnaire dans les entreprises a un impact au niveau de l'emploi avec la sous-traitance et la compression du personnel; l'investissement dans la formation qui signale l'exigence d'un niveau plus élevé de qualification professionnelle et d'une socialisation plus effective dans les usines; le nouveau modèle de rapports sociaux fondé sur la motivation des employés, sur l'encouragement à leur participation aux résolutions de problèmes et sur l'augmentation de la responsabilité et de l'autonomie individuelle et/ou des équipes dans l'exercice de leurs fonctions; et l'incorporation de références matérielles et symboliques à sens affectif et communautaire comme mécanismes de légitimation du nouveau visage de la production.⁴

L'étude de ces deux cas industriels révèle que, malgré ce paysage commun, le processus de modernisation ne suit pas un chemin unique dans des univers microsociaux, les voies de rationalisation du travail étant variées. D'où la nécessité de traiter les singularités dans le processus de changements en cours dans chacune des entreprises en question de façon à permettre de mettre en valeur les ressemblances et les différences, ainsi que l'étude de quelques aspects évidents dans cette nouvelle configuration des organisations: le statut du travail, la qualification professionnelle et l'employabilité. Finalement, nous reprendrons l'axe structurant de cet essai: les entreprises passées au crible de la rationalité instrumentale avec de références culturelles et de la subjectivité.

1. Les chemins des changements dans les entreprises en question

“La Chocolates Garoto”

⁴ Voir Colbari (1995)

Entreprise du secteur alimentaire, la Chocolates Garoto a une longue histoire qui reproduit la saga de beaucoup de familles d'immigrés qui se sont installées dans la région et, en même temps, se confond avec le parcours du processus d'industrialisation brésilien. Elle a été fondée en 1929 par un immigré allemand — Monsieur Henrique Meyerfreund — qui est arrivé au Brésil en 1922; elle s'est développée à partir de "l'État Nouveau" en 1937 embauchant environ 400 employés du sexe féminin, de couleur blanche et célibataires. Ce développement a permis la formation d'une banlieue ouvrière aux environs de l'usine plus tard appelée Bairro da Glória. Son origine et son processus de consolidation sont contemporains d'un moment historique où l'Espírito Santo était une société agraire, caractérisée par l'importance de l'économie basée sur la production et la commercialisation du café et par la suprématie de la population rurale.

La figure légendaire de M. Meyerfreund a imprégné le modèle de relations de travail de son caractère où se mélangeait l'homme, le père et le héros. Les propos des employés attestaient son courage, sa bravoure, ses efforts, son sacrifice personnel, sa disposition pour le travail, sa modestie, son honnêteté, son intelligence et sa créativité. C'est une sorte d'incarnation du type puritain ascétique de Weber qui, au-delà de son dévouement au travail dur et honnête évitait toute forme d'exhibition, vivant avec simplicité et investissant les gains dans l'entreprise même.

Cette communion de valeurs allemandes avec des représentations de la sphère familiale ont conféré à la Chocolates Garoto jusqu'à nos jours, une remarquable homogénéité culturelle, une forte identité avec la communauté dans laquelle elle est insérée et une grande cohérence dans le modèle de relations de travail. De cette façon, le modèle de gestion en vigueur jusqu'aux années 90 a gardé comme caractéristique l'*ethos* paternaliste dans son acception classique (Bendix, 1966; Perrot, 1988) dont les exemples les plus évidents sont les prêts personnels, le fait que le propriétaire et président circule tous les jours dans l'entreprise le fait qu'il connaisse personnellement chacun de ses employés, son caractère exigeant et sévère qui le rendait redouté et pourtant aimé de tous.

La logique de ce système familial est assurée par un ensemble de bienfaits: une concession de logement, une assistance maladie, des aides financières, des primes, une assurance vie, une aide supplémentaire pour la retraite, des prêts et une participation aux profits. Quant à ce dernier avantage, il faut rappeler qu'il faisait déjà partie du statut de la Chocolates Garoto depuis 1962 quand cela se faisait sous forme de prime. Une pièce importante dans cet engrenage familial est le réfectoire où déjeunent journallement le père-successeur et ses parents qui travaillent dans l'entreprise. La présence des propriétaires à l'heure du déjeuner partageant le menu des employés de l'usine renforce les principes et les valeurs d'égalité et de cohésion familiale (Davel, 1996).

La matrice culturelle familiale de la Chocolates Garoto se fonde autour de la figure d'un héros fondateur qui a affronté plusieurs revers⁵ pour construire une grande entreprise, une grande famille à l'intérieur de laquelle coercition et consensus sont insérés dans un univers symbolique imprégné de valeurs et rapports familiaux: autoritarisme, rigueur morale et éthique mais aussi générosité, respect, protection, sens de justice et valorisation du travailleur. Sur le plan symbolique, l'autorité présente dans le milieu familial, peut agir comme un facteur d'adaptation des individus à l'entreprise promouvant, au moyen de l'autorité du père, l'intériorisation de l'ordre. En outre, elle peut favoriser le sens de la coopération et de l'affection (Davel,1996).

Ce modèle familial soutient et explique le développement de l'usine Chocolates Garoto. Tout au long des derniers 26 ans, depuis 1971, la production de la Garoto a augmenté d'environ 1500%; à partir de la fin des années 70 et pendant les années 80 l'entreprise a fait augmenter ses secteurs fonctionnels et hiérarchiques. En 1989 l'organigramme du secteur de ressources humaines a été changé avec l'établissement des secteurs de développement et d'administration de services et bienfaits. Quant à la complexité des hiérarchies, jusqu'en 1972 il y avait trois niveaux hiérarchiques; de 1972 à 1981, il y a eu une augmentation de deux niveaux. De 1981 à 1986, l'entreprise possédait 10 types différents de hiérarchie, passant, de 1986 à 1991 à quatorze types. Ce n'est qu'à partir des années 90 que les niveaux seront restreints à sept (Dias,1994; Davel, 1996).

La croissance de l'entreprise, sa complexité hiérarchique et l'augmentation de la production exigent l'implantation d'un modèle "tayloriste/fordiste" d'organisation de la production qui, évidemment, va de pair avec l'attitude paternaliste qui est devenue la marque de la Garoto et qui a élevé monsieur Meyerfreund fondateur et son fils successeur à la condition de figures presque légendaires, exemples de dignité et de moralité et, à la fois, d'efficacité administrative. En fin de comptes, le parcours de l'entreprise a été marqué par des écueils imposés par les lois du marché mais ils ont toujours été surmontés grâce aux qualités humaines et professionnelles de la famille Meyerfreund.

L'augmentation de la production de chocolats est caractérisée par le saut de 5 mille tonnes en 1971 à 90 mille tonnes en 1995. Dans cette période, on a accru la base technologique et la capacité de production. On comptait alors 23 lignes de production dont trois étaient automatisées: une ligne de fabrication de pâte de chocolat et deux lignes de

⁵ *La renommée héroïque et paternelle du fondateur et de son successeur est confirmée lors de quelques crises personnelles qui font partie de l'imaginaire collectif de l'entreprise et dans l'ensemble de cérémonies et rituels qui se mêlent à l'histoire de la Chocolates Garoto. L'une des premières crises a eu lieu lors de la Deuxième Guerre Mondiale quand le fondateur a injustement été mis en prison et l'entreprise menacée d'être détruite. À l'occasion de sa libération, il y a été organisé une fête dans l'entreprise à laquelle ont participé les employés et leurs familles. Une autre crise s'est passée plus récemment, quand la fille du président a été kidnappée en 1994, incident qui a duré 66 jours et qui a renouvelé le mythe primordial de la logique familiale exprimée par deux cultes oecuméniques: l'un pendant que la jeune fille était encore disparue et l'autre après sa libération. À ces cultes ont participé tous les employés et la famille de l'actuel président.*

production de chocolats.⁶ Avec un graduel mais constant investissement dans des nouvelles technologies, il est déjà possible de constater que le travail manuel direct des lignes de production “taylor-fordiste” - pour la plupart fragmenté et peu qualifié -, commence à être progressivement éliminé, faisant place à des tâches de surveillance et d’inspection des systèmes automatisés.

Fait partie de cette stratégie de croissance de l’entreprise le réinvestissement, de 90% du profit net dans la production. Accompagne les successifs réinvestissements, le bas renouvellement de la main d’oeuvre si l’on le compare au modèle de l’industrie nationale.

En plus, dans les années 90, la politique économique du Gouvernement Collor stimule l’entreprise à incorporer de nouveaux modèles de qualité et de compétitivité. Cependant, les nouvelles formes de gestion et d’organisation de travail implantées dans cette période-là, seront réinterprétées et adaptées à la dynamique culturelle familiale de la Chocolates Garoto. Plusieurs programmes établis visent à stimuler la participation mais demeurent en harmonie avec l’héritage affectif de la “famille Garoto”. C’est le cas de “l’enquête intérieure d’opinion”⁷, du “demander n’offense pas...instruit”⁸, du projet surveillant⁹ et du programme de qualité totale. La *lettre de Gestion* de l’Entreprise, élaborée en 1997, donne l’exemple de ce principe. Elle préconise une “attitude performante” - “il faut se compromettre, être hardi, courageux, actif”. Elle ratifie les principes éthiques de “l’excellence des rapports” en encourageant “le respect absolu”, la transparence, le travail en groupe et le partage des informations”¹⁰

Ayant environ 2.500 ouvriers, l’entreprise, dirigée par un Conseil d’Administration formé par trois membres de la famille du fondateur et par trois employés issus du marché, garde encore un modèle de management familial. Elle a conservé jusqu’à présent un niveau élevé d’informalité dans ses conduites, ce qui se manifestait d’ailleurs par une maigre production de documents écrits et par l’absence de projets dans le secteur industriel. C’est à l’implantation du programme de qualité totale qu’on doit le rachat de la mémoire du processus technologique dont la connaissance n’était plus du domaine collectif (Colbari et Beanco, 1994).

⁶Le projet d’automatisation de la ligne 2 de fabrication de pâte de chocolat a été approuvé en 1997, ce qui démontre la préoccupation de l’entreprise d’automatiser ses lignes de production. (Davel, 1996).

⁷ En 1992 l’enquête intérieure d’opinion a interrogé 2.402 employés ayant plus d’un an de travail dans la maison mère, dans l’usine II et dans tous les 13 bureaux régionaux et deux centres de distribution. Des questionnaires avec 52 questions divisées en 13 grands groupes de sujets ont été appliqués.

⁸ Il s’agit d’un système de communication avec l’employé qui vise à éclairer des doutes, recevoir des suggestions, critiques, enfin, tout ce qui puisse contribuer à améliorer les rapports entre les employés et la direction.

⁹ Le projet surveillant, commencé en 1993, vise à implanter la gestion participative dans l’entreprise avec l’ouverture d’un système de communication permanente et efficace entre l’entreprise et les employés par l’intermédiaire des préposés, des inspecteurs et des chefs mêmes. Depuis son implatation ont été faites 103 réunions qui ont assemblé 1.500 employés de divers secteurs. Dans ce cas, tous les responsables d’équipes de travail se sont entraînés pour développer une nouvelle manière de communication avec leurs ouvriers, ce qui a permis un meilleur rapprochement entre chefs et collaborateurs ainsi qu’une augmentation de confiance envers les chefs qui sont devenus des leaders effectifs d’équipes et encore une stimulation à l’habitude de discuter des problèmes, de présenter des suggestions et alternatives.

¹⁰ *Parle Garoto*, 1997 (Journal hebdomadaire de l’entreprise)

La philosophie de gestion qui gagne actuellement une plus grande importance dans la dynamique de la Chocolates Garoto est basée sur le Programme de Qualité Totale¹¹ qui a, d'abord, été implanté en 1993 de façon timide mais progressive dans quelques secteurs délimités.

Tout d'abord l'un des dédoublements de ce programme a été le changement dans la structure du pouvoir avec la suppression de deux niveaux hiérarchiques en 1993. Parallèlement à ce changement dans l'organisation de la production, les nouvelles acquisitions technologiques ont provoqué la réduction des effectifs et l'exigence d'une formation plus spécifique des opérateurs de machines. Le processus constant de renouvellement de la main-d'oeuvre comprend également l'exigence d'un personnel ayant un meilleur niveau de scolarité.¹² Pour ceux qui restent, le manque de scolarité dans le secteur opérationnel est compensé par la création d'un groupe d'enseignement par l'intermédiaire duquel les employés sont en mesure de conclure le premier et le deuxième degrés d'études.

Le début du programme, de façon encore timide, est consacré aux caractéristiques culturelles de l'entreprise: l'une d'elles, la préoccupation sociale, s'exprime dans la valorisation des anciens employés et dans le souci de leur assurer des chances d'adaptation aux changements et aux nouvelles exigences. La participation aux bénéfices incluse dans le statut de l'entreprise depuis 1962, favorise l'engagement de l'employé envers le programme une fois qu'elle rend solide la croyance: si l'entreprise produit plus et mieux, tous en profitent.

Actuellement, la qualité totale est considérée comme quelque chose d'incorporé et légitime puisqu'elle permet des améliorations des conditions de travail (hygiène, sécurité), une plus grande transparence des processus et des règles mieux définies, plus générales.¹³

L'implantation du Programme de Qualité Totale révèle à quel point un modèle culturel familial réélaboré les normes techniques selon les conditions déjà existantes. Quant au *Programme 5 sens*¹⁴, son introduction en 1995 a été justifiée comme une façon de promouvoir

¹¹ Le gouvernement brésilien a soutenu la promotion et l'incitation de la qualité, en plus de la libéralisation des importations et des prix, de la déréglementation et de la privatisation. C'est donc l'influence du marché international qui va déterminer les efforts de modernisation des entreprises brésiliennes. Ce sont ces éléments qui ont motivé les efforts d'implantation de la qualité au Brésil et qui ont plus particulièrement amené l'entreprise vers la qualité totale.

¹² Les secteurs qui absorbent la main - d'oeuvre moins qualifiée sont externalisés. C'est ce qui est arrivé aux secteurs d'appui comme sécurité du patrimoine, menuiserie, entretien électricité.

¹³ Voir Colbari & Beanco (1994).

¹⁴ Le nom du programme vient des mots japonais qui commencent par un sens et on l'interprète comme *les sens*. En effet, cette méthode s'est renforcée au Japon puis a été diffusée dans le monde comme base pour l'implantation du programme de qualité. **Le sens d'utilisation** fait référence à l'identification, la classification et la réorganisation des ressources qui ne correspondent pas à la fin désirée. C'est un sens ample qui fait référence à l'élimination des tâches inutiles, de l'excès de bureaucratie et au gaspillage des ressources en général. **Le sens de l'ordre** fait référence à la disposition systématique des objets et des données en vue d'une communication visuelle accrue facilitant leur accès rapide, d'une facilitation du flux de personnes et de la communication, d'une économie de temps, d'une diminution de la fatigue physique et des accidents du travail. **Le sens du nettoyage** demande à chaque personne de nettoyer son plan de travail, d'être conscient des

des changements de comportement orientés d'après le sens d'humanité inhérents à la culture de l'entreprise: modestie, confiance, respect et esprit d'équipe , voilà les valeurs auxquelles elle tient. Dans son discours, lors du lancement de 5 sens, le Président a dit : *“(...) depuis sa fondation, l'entreprise a toujours essayé de garder certaines valeurs, c'est - à - dire, avoir une usine propre, chercher à bien faire son travail, essayer de garder l'ordre et surtout respecter l'être humain, respecter ses employés. (...) Ces “5 sens” vont compléter les valeurs qui sont déjà adoptées dans l'entreprise depuis des décennies (...) Mais un point que j'aimerais mettre en valeur ici c'est que les 5 sens ne doivent pas être appliqués qu'ici, dans l'entreprise mais aussi chez vous-mêmes. Le programme ne doit pas être interrompu. Il ne faut pas arriver dans la rue et jeter du papier par terre. (...)”*¹⁵

Il faut remarquer, dans les discours du Président, qu'il insiste sur la possibilité d'universaliser certains principes et pratiques administratifs, de les faire pratiquer au delà des murs de l'usine y compris dans la vie privée des employés permettant, ainsi une harmonie de valeurs communes à la vie familiale et à la vie professionnelle.

Malgré la permanence du modèle familial de gestion dans l'entreprise, quelques déclarations de cadres indiquent un processus de changement accéléré. Comme l'on a vu précédemment, dans une période d'environ 10 ans, l'entreprise est passée par des changements techniques et administratifs qui ont modifié sensiblement les lignes de production, les modèles de gestion et les relations de travail.

Le progrès de l'entreprise a provoqué des modifications expressives dans la façon de commander. La taille et la plus grande complexité des lignes de production ne permettent plus la suprématie de la modalité de contrôle direct et personnel exercé par la figure pleine de charisme du propriétaire/président. Bien qu'ils reconnaissent quelques traces de paternalisme, la direction admet que l'administration de l'entreprise de nos jours est plus professionnelle, exercée par des personnes de capacité technique reconnue dans l'exercice de leur fonction. L'actuel directeur des ressources humaines est venu de São Paulo embauché par l'intermédiaire d'un *head hunter*.

Pourtant, l'entreprise conserve une structure hybride qui se traduit, en particulier, par la présence de deux courants de gestionnaires: ceux qui ont fait carrière dans l'entreprise, évoluant techniquement et administrativement et qui gardent une conduite plus paternaliste; et ceux qui arrivent de l'extérieur dont le comportement tend à être plus froid, plus distant.

avantages de la propreté, afin de permettre une plus longue utilisation des équipements, un bien être social et une prévention des accidents. **Le sens de santé** fait référence à la préoccupation accordée aux conditions physiques et mentales de travail favorables à la santé. On touche **le sens de discipline** quand, sans la nécessité d'un contrôle stricte externe, l'ouvrier suit le cadre technique, éthique et moral de l'organisation, avec une amélioration continue au niveau personnel et organisationnel.

¹⁵ Voir Davel (1996).

L'*ethos* culturel d'une entreprise familiale a également marqué le processus de formation du syndicat des travailleurs de cacao et chocolats, exclusivement pour les employés de la Garoto et dont le siège a été construit avec l'aide de l'entreprise (briques, main-d'oeuvre). Le fait d'être, jusqu'à il y a quelque temps, un syndicat d'entreprise, et par là-même distant du modèle d'organisation préconisé par la CLT (Consolidation des Lois du Travail), ce syndicat n'a jamais été interrogé par l'entreprise. Après tout, ce modèle contribuait à renforcer le caractère familial et privé qui en a été toujours la marque.

Bien que le coût social soit compris dans les programmes de restructuration productive, chez Chocolates Garoto les négociations sont très souvent favorables aux employés sous plusieurs aspects. Les progrès dans les clauses syndicales et sociales sont remarquables. Le syndicat a un espace non négligeable dans l'entreprise et les dites clauses sociales - on compte au total plus de trente avantages - comprennent même une crèche modèle ou alors le paiement d'un salaire comme "aide-baby-sitter".

D'autre part, les effets de la globalisation sur l'emploi est incontestable car la compétitivité rend impératif et permanent le souci des coûts. Une autre source de chômage, paradoxalement, c'est l'amélioration même des conditions de travail. La préoccupation au sujet de la LER (lésion due à l'effort répétitif), avant même les effets les plus directs de la globalisation, avait déjà provoqué la réduction des places vacantes quand on a automatisé les fonctions considérées nuisibles à la santé du travailleur.

Quant aux obstacles aux femmes sur les lignes de production plus modernes, on souligne qu'il leur manque une certaine formation technique bien que les données de la PNAD/96 (Recherche Nationale par Echantillon de Domicile) indique un niveau de scolarité plus élevé chez elles. Pour l'entreprise, la qualification des effectifs masculins est plus élevée, ce fait étant attribué à leur plus grande disponibilité pour profiter des opportunités de suivre des cours. D'où la présence expressive ou presque exclusive d'hommes sur les lignes de production qui exigent des connaissances plus spécifiques. La Direction de l'entreprise nie vivement toute politique discriminatoire contre les femmes et présente, comme preuve importante en sa faveur, l'embauche de quatre gérantes.

En ce qui concerne la Chocolates Garoto, les changements ne restent pas inscrits à l'intérieur de l'usine; l'organisation collective des travailleurs passe aussi par un bouleversement, d'ailleurs risqué, à notre avis. Autrefois, un syndicat d'entreprise, marqué par un chemin de savoir-faire et de succès dans la pratique des négociations et par la force politique, le Syndicat des travailleurs de cacao et chocolats - comme il était connu -, a assumé une des directives politico-idéologique de la CUT (Centrale unique des travailleurs) fusionné avec le Syndicat des travailleurs en alimentation.

De la part de l'entreprise, l'unification du syndicat est envisagée avec quelque crainte, justifiée par la présence d'étranges leaders sans aucun lien affectif avec l'entreprise. L'opinion

prédominante c'est que, avant l'unification, comme les dirigeants étaient aussi employés de l'entreprise et, en tant que tels, connaisseurs de sa réalité, cela favorisait le bon sens et freinait les mécontentements.

Une autre particularité du syndicat — ne pas utiliser la norme légale qui garantit le licenciement d'une partie de la direction de l'usine — a été décisive pour maintenir les syndicalistes toujours proches des aspirations de base et, en plus, pour préserver les traits affectifs dans leurs rapports avec l'entreprise en ce qui concerne leur identité professionnelle et aussi leur condition de représentants de la catégorie.

Il est possible que, malgré cette allure combative, politisée, le Syndicat de cacao et chocolats ait représenté, avant de joindre le Syndicat des travailleurs en alimentation, le modèle d'organisation syndicale souhaité par les entrepreneurs : le syndicat par entreprise, plus proche, un territoire connu et identifié avec l'entreprise. La défense de ce modèle par les dirigeants de l'entreprise ne manque pas d'être une évidence de la difficulté qu'ils ont de rompre avec les traces paternalistes dans les rapports de travail, encore imprégnés de charge affective, de traits familiaux.

La "Aracruz Celulose"

La Aracruz Celulose — entreprise productrice et exportatrice de cellulose blanchie de fibre d'eucalyptus — a surgi dans les années 70 dans un contexte régionalement marqué par la crise du café et par l'inauguration d'une nouvelle voie de développement appuyée dans le complexe industriel sidérurgique-parachimique. Au niveau national, sa naissance a été marquée par la crise du modèle de remplacement d'importation et par la consolidation de la voie autoritaire de modernisation économique et sociale.¹⁶ Implantée au-dehors des grands centres urbains, elle a eu un grand impact social et économique : elle a créé sa propre infrastructure, a ouvert des routes, a construit un port et une banlieue équipée d'école, de clinique médicale, de clubs, de commerce, etc. Cependant elle a défiguré l'environnement et détérioré les conditions de vie de la population locale, dont beaucoup étaient d'origine indienne, attachés à l'économie de subsistance.

Cette désorganisation sociale survenue dans une région à faible population et économiquement fragile (pêche et culture du manioc) a duré pendant toute la période de construction de l'entreprise. Un afflux d'environ 13.000 personnes à la recherche d'un emploi dans le bâtiment a altéré brutalement la vie sociale de la région.

¹⁶ Revenant en arrière dans l'histoire de l'entreprise, prenons l'année 1967 comme le début des plantations d'eucalyptus. En 1972 l'Aracruz Celulose est constituée en vue de transformer le projet forestier en projet industriel. C'est en 1975 qu'on a commencé la construction de l'usine. Voir Santos (1996).

Autosuffisante et multinationale, la Aracruz a été, pendant longtemps, vue comme une enclave, comme un corps étrange qui provoquait de fortes réactions dans plusieurs segments politiques et chez les défenseurs de l'environnement. Elle a mobilisé la force de travail nécessaire au-delà des frontières de l'Espírito Santo, ravivant de vieux préjugés qui, jusqu'aux années 30, étaient la marque du travailleur brésilien en général.

Maintenant, c'était le tour de l'habitant local d'être étiqueté de mauvais employé, indolent, passionné des plages et de poisson frit: paresseux et sans ambition. Une situation classique de l'industrialisation se répétait: le besoin de formation d'un corps de travailleurs disciplinés et préparés professionnellement. Finalement, l'industrie présuppose ordre et rationalité: une modalité propre d'ordonnance sociale et morale et une organisation fondée sur l'action instrumentale.

Le modèle de gestion du travail dans la phase initiale d'opération de l'entreprise était une combinaison de paternalisme avec autoritarisme bureaucratique. La discipline et la formation étaient impérieux pour la constitution d'une équipe de travailleurs aptes à développer les activités requises par l'usine. Voilà la mission de la direction, composée de personnes venues d'autres états brésiliens et de l'étranger.

Outre le recrutement de nouveaux diplômés du SENAI et de l'École Technique, l'entreprise a organisé des Centres de formation professionnelle (CTFPs) dans le but de former le personnel puisqu'elle affrontait un taux de *turn over* de 25% dans son cadre de personnel spécialisé - dû, pour la plupart, à la résistance personnelle et/ou de la famille à vivre très éloigné des grands centres urbains.

Le modèle tayloriste était présent dans la sévère séparation entre les phases de conception et d'exécution des tâches. Le projet moral du système classique de l'ère fordiste s'est vivement exprimé dans la construction du quartier Coqueiral, près de l'usine, destiné à loger les employés. Si, objectivement, le projet de logement de l'entreprise - qui se trouvait distant des centres urbains - était une façon de stabiliser la main-d'oeuvre dans une phase de *turn over* élevé, ce projet traduisait aussi l'*ethos* "fordiste" de contrôle de la vie personnelle et de l'augmentation de la dépendance à l'égard de l'entreprise. Après tout, le quartier reproduisait une petite ville avec une école, un commerce, des loisirs, des cliniques médicales et odontologiques, une église, un hôtel, une station service et un commissariat de police. La banlieue ouvrière, étant création de l'entreprise, reproduisait les inégalités, les relations hiérarchiques en vigueur dans le travail, étant toujours un prolongement de l'usine. Dans la vie quotidienne des gens qui y habitaient, tout ce qui unissait ou séparait était très souvent en rapport avec le monde de l'entreprise. Malgré cette intrusion de l'entreprise dans la vie privée des employés, habiter à Coqueiral était une marque de prestige sociale, selon l'avis des habitants de la région. De cette façon, l'entreprise était un monde à part, presque autonome vis-à-vis du pouvoir public car elle était capable de prendre en charge des travaux urbains que les mairies des communes avaient du mal à assurer.

Quant à la main-d'oeuvre embauchée par la Aracruz Celulose, des 7.443 employés existants en 1990, il ne restait que 2.652 à la fin de 1996. Il faut souligner que le plus grand nombre de licenciements dans le secteur forestier était dû à la mécanisation du travail, jadis manuel.¹⁷ En revanche, le taux de productivité, dans la période en question, a augmenté de 502%.¹⁸ Le salaire moyen en 1995 était de 1225 dollars.

Poussée par le besoin de maintenir la compétitivité en qualité et coûts, la Aracruz a adopté un bon nombre de modalités de gestion de la production et du travail alors disponibles: la sous-traitance, l'ingénierie, la qualité totale, etc. Malgré les compressions progressives de personnel, et peut-être pour cela même, elle mobilise fortement tous les employés afin de leur faire partager le défi et la responsabilité de conserver la compétitivité de l'entreprise. Un des atouts de cette mobilisation a été la communication à l'intérieur, dans le locaux de travail: diverses rencontres, une distribution de tracts et une Réunion Changement qui pouvait être hebdomadaire ou journalière. C'étaient des manières de présenter les changements en cours dans l'entreprise, d'uniformiser le langage, d'éclairer des doutes et de ramasser des suggestions et des plaintes. Face à l'inévitable, les employés étaient appelés à l'adhésion et à l'engagement dans un processus qui favorisait l'entreprise mais qui facilitait également leur développement professionnel (Santos, 1996).

L'idée que *l'architecture des relations manageriales* devrait être modifiée pour accroître la productivité du travail l'a emporté. Ce changement devrait donc être plus sensible dans la dimension symbolique du contrat de travail où les liens affectifs - l'*ethos* familial qui alimentait les formes paternelles de gestion - sont, petit à petit, remplacés par un modèle strictement professionnel qui incorpore la logique de l'affaire: une relation purement mercantile, dépourvue de toute motivation, sauf l'intérêt matériel. Seuls les travailleurs productifs, les plus capables professionnellement intéressent l'entreprise. Quant aux employés, ils tiennent à un emploi qui leur assurent un salaire et surtout des conditions d'épanouissement professionnel mais soudainement leur contrat de travail peut être rompu et ils se retrouveront au chômage (Santos, 1996).

Le modèle professionnel, en fait, c'est la gestion bureaucratique qui débarrasse les relations interpersonnelles de la charge affective, faisant prévaloir les normes et le règlement dans l'organisation des routines de travail. Les espaces pour les attitudes spontanées diminuent alors que s'élargit le domaine de l'action calculée, projetée, l'action stratégique. S'il y a une augmentation de la marge des initiatives, de la responsabilité individuelle, cela se passe dans des paramètres définis en fonction des buts à atteindre.

¹⁷ En 1996 l'entreprise produisait 2798 emplois directs et 2897 emplois indirects. Depuis 1981, le processus de restructuration qu'on y avait établi diminue de façon systématique le nombre d'employés. Elle en avait embauché 7443 en 1990; 5223 en 1992; et 2798 en 1995. (Santos, 1996).

¹⁸ Données du IDEIES et de recherches réalisées par l'UFES, publiées dans le journal A GAZETA, 12/01/97 et 26/06/97.

En plus, la rupture avec l'affectivité demande un certain détachement à l'égard de l'histoire de l'entreprise. L'identité, la culture, l'histoire et la personnalité, cessent d'être des points de repère et cèdent l'espace au déracinement, nécessaire au type de relation purement instrumentale de l'individu vis-à-vis de l'entreprise. Autrement dit, cette rupture avec le modèle paternel est ancrée dans une attitude agressive d'investissement dans la qualification professionnelle. Elle a d'ailleurs signifié pour les travailleurs la perte de la condition d'enfants, méritants la protection de l'entreprise et leur transformation en collaborateurs et responsables de leur destin. La politique de Ressources Humaines a deux vecteurs de base: stimulation à l'apprentissage et à la motivation; la formation et la qualification sont les facteurs qui permettent le maximum de capacité technique, de motivation et d'engagement avec l'entreprise.

Malgré le remplacement sommaire de ceux qui ne s'adaptent pas à un rythme frénétique de changements, cela ne signifie pas qu'on puisse éteindre brutalement les traces du modèle précédent des esprits de ceux qui sont restés. Le discours d'un coordinateur est un exemple de cette difficulté: (...) *C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les changements de situation, on essaie de vivre plus professionnellement. Mais pour ceux qui, comme moi, travaillent ici depuis longtemps, c'est difficile de s'en détacher* (Santos, 1996). Dans d'autres déclarations, on remarque la permanence de l'idéalisation du passé, quand les rapports étaient plus fraternels et les liens avec l'entreprise étaient plus affectifs, une atmosphère plus proche du modèle familial.

Bref, le processus de restructuration productive en cours chez Aracruz Celulose, s'oriente dans le sens des changements: d'une entreprise tournée vers des projets en une entreprise centrée sur des résultats; d'un comportement paternaliste en un comportement professionnel; de formes féodales manageriales en une administration corporative; de rapports autocratiques et hiérarchiques en des rapports ouverts et flexibles, qui facilitent la solution de problèmes; d'une situation de confrontation devant le marché en une situation de compétitivité; d'une attitude d'abondance en une attitude d'austérité; et de relations de communication personnelle en relations de transparence (Santos, 1996).

2. Ressemblances et contrastes en deux processus de modernisation d'entreprise

Dans cet effort d'analyse comparative, l'un des aspects le plus contrastant se trouve justement dans les images que les deux entreprises évoquent. La Chocolates Garoto se caractérise encore par une forte présence féminine: elle est productrice d'aliment sucré, de large préférence parmi les adultes et particulièrement parmi les enfants; elle se situe dans la partie centrale de Vila Velha; son profil architectural ne détonne pas dans le paysage local et marque sa présence par l'odeur de chocolat répandue dans l'air de la ville. La Aracruz

Celulose emploie une main-d'oeuvre surtout masculine. Elle est bien éloignée des centres urbains. Son architecture ressemble plutôt à un grand engrenage de fer dont les entrailles émettent une forte odeur de substances chimico-organiques détériorées qui se répand partout dans les communes des alentours.

Analyser dans quelle mesure les objectifs des deux entreprises marquent leurs respectifs univers culturels ne répond pas aux buts de cet article. Cependant, chez Aracruz Celulose il est évident que les stratégies mobilisatrices de la force de travail son imprégnées de valeurs masculines: la puissance, la grandeur, le défi, le défrichage, l'esprit d'aventure, le désir de domination et d'agressivité. On y aperçoit une maîtrise remarquable dans les moyens de persuasion qui mènent les individus à projeter sur l'organisation leurs pulsions refoulées alors que le désir de domination et l'agressivité s'éveillent en eux. Leur présupposé c'est que le marché est un champ de bataille où il y a des vaincus et vainqueurs. Pour vaincre, il faut avoir de la ténacité, du courage, de la force, de l'intelligence et surtout un bon moral. Les armes sont les habiletés physiques, intellectuelles et émotionnelles de l'ensemble des employés et la capacité de stratégie de leurs administrateurs gestionnaires (Santos, 1996).

Chez Chocolates Garoto la mobilisation est garantie d'après un ensemble de valeurs plus féminines qui désignent une conception de l'entreprise comme pourvoyeuse d'appui moral, avec des pratiques interpersonnelles dirigées vers la générosité, la stabilité, le respect, le sens de justice, la valorisation du travailleur, la protection sociale.

Un autre aspect qu'on aimerait mettre en valeur c'est que le parcours des deux entreprises analysées dans ce travail sont des exemples qui expriment nettement les métamorphoses du système de production capitaliste bien qu'ils partent de conditions historiques différentes de l'industrialisation brésilienne: l'une, dans les années 30 et l'autre dans les années 70. Pourtant, malgré leurs idiosyncrasies, en ce qui concerne l'organisation du travail, elles ont fait un parcours entamé sous une modalité plus despotique, presque toujours camouflée par le paternalisme. Ensuite, elles sont passées par la phase bureaucratique et technocratique et sont arrivées à la phase de l'autorisation, de l'entreprise comme appareil de production de richesses et de production de consensus (Burawoy, 1990).

Dans cette nouvelle phase, la recherche de la légitimité est aussi renforcée par une politique de relations publiques hardie, dirigée vers les employés et les communautés dans lesquelles elles sont insérées.

Toutes les deux organisent des fêtes et des réunions avec les familles de leurs employés dans l'entreprise même ou dans les quartiers aussi bien pour que tous se divertissent que pour expliquer le sens et l'ampleur de leur comportement administratif. Cela atteste que, malgré les changements pour rejeter un modèle de gestion imprégné de valeurs familiales, l'appel à la

famille, à la vie privée, qui s'est toujours manifesté dans le chemin de l'industrialisation, n'a pas été abandonné par les idéologies modernes et les pratiques manageriales.¹⁹

Quant à l'insertion dans la vie sociale de la région, les deux entreprises investissent dans des activités culturelles, sportives, philanthropiques, sponsorisent des campagnes d'utilité publique, adoptent des écoles et des places communales et investissent aussi en faveur de l'environnement.

La Aracruz Celulose finance des programmes d'enseignement formel et professionnel pour des enfants défavorisés, des programmes d'éducation pour la protection de l'environnement, des programmes de distribution de matériel nécessaire aux institutions d'enseignement et de formation. Elles offrent également une assistance permanente aux colonies de pêcheurs proches de l'usine et encore des équipements médico-hospitaliers à quelques communes de l'État; elles encouragent des projets comme le Projet Tamar dont le but est de protéger le cycle de reproduction des tortues dans le littoral de l'État de l'Espirito Santo et le Projet Sur le Cycle Soutenable du Papier.²⁰

En fait, l'établissement de liens avec la communauté peut être interprété comme signe d'une dispute entamée avec d'autres acteurs également dans le terrain des représentations et des subjectivités, où est en jeu le pouvoir de s'accaparer des avantages symboliques associés à la possession d'une identité légitime, publique et officiellement affirmée et reconnue (Bourdieu, 1989; p.125). Sous le plan de l'interaction, les stratégies rhétoriques expriment la force des symboles et des idées dans le but d'intervenir dans les représentations mentales que les travailleurs et l'ensemble de la société élaborent au sujet des entreprises. C'est justement dans cette situation où il est possible de transformer, transfigurer les relations de force en cachant la violence contenue objectivement, que le pouvoir symbolique émerge, selon la vision de Bourdieu. (p.15). Quand elles construisent un discours ponctué de références morales et patriotiques, d'engagements et responsabilités sociaux, les entreprises conquièrent les consciences et légitimité face à la société.

En ce qui concerne les impacts dans le monde du travail, nous avons vu antérieurement que actuellement les deux entreprises réalisent la compression du personnel et une politique de qualification professionnelle, parallèlement. Ce processus est, largement, en relation avec une des facettes de la restructuration productive, la centralisation dans quelques phases du processus productif et la sous-traitance des autres donnant origine à des chaînes productives complexes. Ce processus est plus avancé chez Aracruz, de nos jours réduite aux compétences de base dans la production de cellulose et transportant dans d'autres entreprises les activités qui, auparavant, étaient assumées par elle-même. L'impact sur la segmentation du marché de

¹⁹ Voir Gramsci (1984); Bendix (1966).

²⁰ Voir Santos (1996).

travail est grande, signalant la permanence ou alors la solidité de l'hétérogénéité du travail dans laquelle une rationalité très efficace s'accorde avec les systèmes traditionnels artisanaux ou en retard et précaires. D'un côté, s'alignent les employés de l'entreprise-mère, plus qualifiés, plus stabilisés; de l'autre côté, les effectifs des sous-traitances semi ou non-qualifiés et même sans aucune formation ou ayant une formation quelconque.

Chez Chocolates Garoto, cette stratégie de la centralisation prend des contours variés, et, si possible, toujours adaptée à la logique familiale quand elle stimule financièrement des retraités et des anciens employés à créer des micro-entreprises qui peuvent devenir fournisseurs de l'entreprise-mère.

Malgré ces nuances, *grosso modo*, la sous-traitance alliée à d'autres pratiques comme la flexibilité, la "plurivalence" et la multifonctionnalité sont des preuves d'un nouveau modèle de rationalité qui émerge des configurations manageriales contemporaines et qui a un grand impact sur le marché de travail et sur le profil professionnel des travailleurs.

La "plurivalence" et la multifonctionnalité sont soutenues par une qualification et une socialisation professionnelles plus perfectionnées ce qui, selon l'évaluation de Paiva, Potengy & Chinelli (1997), contribue à la recréation de rapports de travail reféodalisés, alimentés par la croissance de l'individualisme entre les travailleurs qui préfèrent des arrangements individuels pour rester dans l'entreprise et/ou pour maximiser l'employabilité. Ce processus, paraît - il s'accompagne d'un affaiblissement continu des liens sociaux et d'une fragilisation des bases d'identité. Autrement dit, sous-jacents à ces faits, les clivages et les contradictions influenceraient les identifications psychoaffectives et les ancrés d'identité survenues de la sphère sociale (Palmade, 1990; et Castoriadis, 1996).

La Chocolates Garoto et la Aracruz Celulose offrent une opportunité extraordinaire pour qu'on repense les métamorphoses du travail sous l'égide des innovations technologiques et des nouveaux arrangements de l'organisation de la production et de la gestion du travail. L'étude de la restructuration productive dans les deux entreprises analysées a montré que, malgré les spécificités de leurs parcours, le processus converge sur la mise en valeur de trois nouvelles questions aux études organisationnels: le nouveau statut du travail, l'exigence d'une meilleure qualification professionnelle et l'employabilité.

3. Le statut du travail, les nouvelles compétences et l'employabilité

On met en valeur, dans le discours gestionnaire moderne, et la Aracruz Celulose et la Chocolates Garoto en font de même, la centralité du travail dans la structuration des nouveaux modèles de la production qui a, maintenant, accédé à la condition d'élément stratégique pour la capacité compétitive des entreprises. Ce nouveau statut du travail est accompagné de la reconnaissance de l'importance du travailleur dans les nouveaux arrangements productifs,

justifiant des modalités manageriales qui valorisent la participation et la motivation des individus et des équipes en vue d'obtenir leur engagement dans les objectifs des entreprises.

Les limites des propos de ce travail ne permettent pas d'incorporer une question précise quand on constate cette centralité du travail, bien que sur le plan discursif: si, le travail est vraiment valorisé, comment expliquer l'absence de ces personnages sur la scène politico-économique en tant qu'acteurs collectifs? Comment mieux comprendre la conjoncture actuelle marquée par la fragilité des luttes collectives et des organisations qui représentent l'intérêts des travailleurs?

On voit que l'insistance dans le travail en équipe n'a pas pour contrepartie - pour le bonheur des travailleurs - le renforcement de la solidarité du collectif qui puisse être traduite en potentialisation de la capacité de défense d'intérêts corporatifs.

Paradoxalement, l'exaltation du travail en équipe à l'intérieur de la production va de pair avec l'affirmation de motivations individuelles visant à maximiser des avantages personnels, ce qui potentialise l'individualisme dans les relations entre les travailleurs dont l'effet sur l'action collective est dévastateur.

Un autre aspect digne d'être envisagé se rapporte aux relations entre valorisation du travail, croissante demande de qualification et exclusion des travailleurs, dans le secteur industriel en particulier.

En ce qui nous concerne encore, le débat sur le rôle réservé au travail dans les organisations contemporaines est trop ambigu: serait-il vraiment l'élément central? Existe-t-il une situation où le travail soit central mais le travailleur jetable? Le capitalisme moderne aurait-il conduit à des niveaux paradoxaux la séparation entre le travail et sa force de travail? La réponse semble être "non" puisque le travail valorisé est le travail concret, fondé sur son utilité, sur sa valeur d'usage et non sur son caractère abstrait qui le réduit à n'importe qu'elle marchandise. En outre, les nouveaux attributs valorisés: l'autonomie et la compétence, rendent difficile de séparer le travail de celui qui le réalise, signifiant par là, qui, à présent, travail et travailleur se fondent sur de nouvelles bases.

Récemment, les débats autour des changements techniques et organisationnels dans les entreprises tendent à faire ressortir une nouvelle configuration du travail et de l'emploi dans laquelle l'un des traits les plus évidents est la crise du salariat même et du concept de travail, ayant un objectif, ce qui mène quelques chercheurs du sujet à clamer la nécessité de créer un nouveau modèle de travail.

De cette façon, la compréhension du travail serait amenée à affronter de nouvelles élaborations théoriques dans lesquelles le concept de travail serait amplifié afin d'incorporer une diversité d'arrangements de survie marqués au-delà des frontières du salariat et du marché

et pour faire face à la nouvelle substance du travail.²¹ Et, sur ce point, qui se rapporte aux nouveaux contenus de travail, Zarifian (1997:75) est un des auteurs qui crient le besoin d'un nouveau concept de travail qui surmonte celui qui a été formulé à l'intérieur de l'économie dans la deuxième moitié du XVIII^{ème} siècle, où le travail était une "séquence d'opérations objectives", "un ensemble d'opérations élémentaires" pouvant être décrites objectivement et rationalisées, et où le travailleur était défini "comme une force de travail, doué d'une certaine énergie et d'une certaine habilité, capable d'assumer la réalisation de ces opérations". Ainsi, la qualification de ce travailleur était réduite à la capacité de s'adapter à ces opérations - là, qu'il devrait réaliser dans sa condition de salarié, subordonné donc, à un employeur.

Zarifian (1997:78) insiste que dans les systèmes techniques automatisés et informatisés, le travail se fait par l'appropriation "d'événements", compris comme *des situations qui se reproduisent de façon non prévue et non routinière, comme une panne dans le système technique, un problème de qualité, l'implantation d'une innovation etc. (...)*. Tels événements doivent être dominés intellectuellement pour qu'on en retire tous les enseignements pour de nouvelles actions. Ci-après l'auteur dira: *peut-être le travail peut-il être défini comme une corrélation de subjectivités orientées professionnellement. Mise autour de problèmes et événements qui sont en jeu dans le succès d'une action productive réalisée en commun.* (Zarifian, 1997:80). Une sorte de savoir collectif qui constitue un fond de références communes, un recours partagé par les acteurs de la production qui leur confère une base indispensable à leur communication (Zarifian, 1990).

Sous un autre angle: s'il est vrai qu'on valorise le travail en équipe, il faut préciser qu'il s'agit d'un travail ayant des liens contractuels dynamiques, flexibles. De ce point de vue on peut vouloir remplacer le concept de travail par celui d'emploi ou d'employabilité.

En y incluant l'exigence d'élargissement et/ou l'épaississement du concept même de travail, ces considérations générales sur la nouvelle réalité du travail introduisent une autre question en vogue dans l'univers des entreprises: les exigences de formation et de qualification professionnelle esquissées par les changements qui sont en train de modifier l'univers d'emploi et des professions.

Il faut rappeler que la Aracruz Celulose aussi bien que la Chocolates Garoto implantent des politiques de formation et qualification professionnelles, assez audacieux y compris l'enseignement supplétif de premier et deuxième degrés. Malgré les soucis autour de cette tendance d'augmentation de la qualification professionnelle causée par les innovations technologiques et organisationnelles dans le monde du travail, un des quelques points de consensus retombe sur l'idée de l'élévation des niveaux de scolarité comme "pré-exigence" pour une véritable capacité professionnelle, pour les gains de productivité et pour garantir des bases plus solides à la démocratisation des relations de travail à l'intérieur de l'entreprise.

²¹ Voir Paiva, Potengy & Chinelli (1997).

Toujours dans ce débat, il faut reconnaître le manque d'une meilleure compréhension à l'égard de ce que signifie vraiment la qualification professionnelle dans les marques d'un supposé nouveau modèle de la production et du travail. Les principales évidences sont d'une qualification plus exigeante en ce qui concerne les connaissances de base, le développement de la capacité intellectuelle qui favorise l'abstraction, le raisonnement, la concentration et l'exactitude. La pensée conceptuelle abstraite serait la base pour "l'amplification des possibilités de perception et de raisonnement, de manipulation mentale de modèles, de compréhension de tendances et de processus globaux et de l'acquisition de compétences à long terme". Elle permettrait aussi la suprématie des "dimensions stratégiques, organisatrices, et planificatrices de la société et de la production"(Paiva, Potengy & Chinelli, 1997:138-139). D'autres compétences requises seraient la capacité de communication verbale, orale et visuelle, la capacité analytique de manipuler les informations et de les interpréter, la capacité interactive et celle d'adaptation rapide aux nouveaux équipements et aux nouveau processus.

Si la question cruciale pour la permanence du travailleur dans le marché de travail est de garantir l'employabilité, il doit chercher une formation de base initiale solide (capacité de communication et le domaine de la langue; développement d'habilités cognitives, d'attitudes scientifiques, de rapports interpersonnels, d'autodiscipline et de responsabilité) qui lui permettent de soutenir des formations spécifiques cycliques dans lesquelles, outre les habilités techniques, il est aussi inclus un type de formation "sociomotivationnel", comportemental et cognitif. En plus, cette formation doit préparer psychologiquement les individus à leur survie dans un endroit plus compétitif et à une vie où l'insécurité de l'emploi est permanente et, par conséquent, leur status socioprofessionnel aussi.

4. Rationalité et Subjectivité: le marché et les acteurs

En général, quand il s'agit de modernisation de la gestion de ressources humaines, trois grands défis s'imposent aux entreprises: unifier leur langage pour garantir la netteté dans la transmission des objectifs; mobiliser des compétences collectives; et garantir les expectatives de qualité et de productivité tout en assurant une marge d'autonomie au travailleur (Montero, 1997). Pourtant, ce processus n'a pas une démarche régulière dans le vaste univers des entreprises qui affrontent les défis de la modernisation.

Chez Chocolates Garoto, l'implantation d'une culture efficace et de qualité est plus lente, rythmée car il n'est pas possible d'ignorer la présence d'un modèle culturel dans lequel l'*ethos* familial s'est structuré autour de la figure d'un héros fondateur qui a affronté l'adversité pour construire une grande entreprise, une grande famille à l'intérieur de laquelle de la coercition et du consensus sont insérés dans un univers symbolique, imprégné de valeurs et références familiales: l'autoritarisme, la rigueur morale et l'éthique mais aussi la générosité, le respect, la protection, le sens de justice et la valorisation du travailleur.

La Aracruz Celulose s'est structurée à partir d'un modèle culturel autoritaire-bureaucratique, caractérisé par un système organisationnel typiquement "fordiste" qui a inclus la construction d'une banlieue pour les ouvriers et une politique de ressources humaines hardie en ce qui concerne la formation et la concession d'avantages. Dans un court délai elle a incorporé les innovations technologiques disponibles pour la production de cellulose; elle a implanté une politique de sous-traitance, des programmes de qualité totale et de réingénierie. Elle a pratiqué avec rigueur la compression du personnel et a amélioré le niveau de scolarité et la qualification professionnelle des restants.

Dans ces deux cas on aperçoit une des caractéristiques stratégiques de la Qualité Totale, où consensus et engagement au programme sont obtenus au moyen d'un "mécanisme d'internalisation des rapports de marché" (Tuckman, 1994 et 1995). L'organisation, dans ces termes, est perçue comme un type de marché interne, où tous les employés sont persuadés de traiter leurs collègues de travail comme des consommateurs. Le recours systématique à la métaphore du client légitime les décisions et dissimule les relations de pouvoir aussi bien avec les subalternes qu'avec les fournisseurs extérieurs. La qualité totale pourrait, de cette façon, introduire un nouveau niveau hiérarchique au sommet de la pyramide, le client, parfaitement accepté par tous les niveaux inférieurs, installant une nouvelle division du travail et une nouvelle verticalisation des rapports de pouvoir fondés sur l'intériorisation des relations de marché (Du Gay, 1992, Kerfoot et Knights, 1995).

L'internalisation de la rationalité du marché, associée à la volonté permanente des entreprises, d'incorporer les processus récents de modernisation technologique et organisationnelle, rend transparent l'un des paradoxes de la modalité de restructuration productive en cours dans les entreprises brésiliennes: elles attaquent les modèles familiaux au nom d'un *ethos* professionnel et du credo de l'efficacité et de la qualité mais il leur faut garder, dans une certaine mesure, le modèle valorisant de la famille, justement celui qui favorise les interactions, les codes affectifs, la camaraderie et l'esprit d'équipe.

Exigeant la mobilisation de l'énergie collective en la canalisant vers les directives fixées par la direction centrale, les nouvelles stratégies de gestion n'échappent pas à l'affrontement d'une situation paradoxale qui révèle la confrontation entre deux axes unificateurs qui traversent l'organisation gestionnaire: la hiérarchie et le contrôle bureaucratique et le stimulus à la participation.

Si la posture centralisée garantit à la haute direction les prérogatives de concevoir et exécuter les objectifs de l'entreprise, le besoin de susciter des mécanismes d'adhésion à ces objectifs demande la mise en place de pratiques participatives et de postures plus démocratiques. Autrement dit: la réalisation de la rationalité purement instrumentale alliée à l'efficacité dans la réalisation des objectifs de l'entreprise ne peut pas renoncer à un type d'auto-représentation de l'organisation en tant que communauté gestionnaire, qui va au-delà

de l'idée de coopération quand elle propose une espèce de pacte effectué dans la complicité entre entreprise et travailleurs.²²

Les évidences empiriques montrent des pratiques traditionnelles de gestion plus paternalistes ou autoritaire-bureaucratiques en train d'être remodelées avec l'introduction de mécanismes plus démocratiques assurant aux travailleurs un plus grand espace d'autonomie, une plus grande charge de responsabilités et d'avantage d'encouragement aux pratiques participatives dans la résolution de problèmes et dans la prise de décisions.

De cette façon, se fortifie l'argument selon lequel les nouvelles exigences de l'économie de marché et les modèles technologiques redessinent la forme des organisations dans le but de rendre viable un ordre négocié, un engagement de tous les employés dans les objectifs stratégiques de l'entreprise. Si le nouveau dessin des rapports intra-organisations incorpore vraiment les dimensions valorisantes et affectives qui se diffusent dans les rapports de travail, il serait éloigné du modèle libéral, basé sur la logique de l'intérêt rationnel utilitariste des acteurs.

Bien qu'il soit encore frappé par d'interminables et, dans l'état actuel de l'art, également insolubles controverses, le débat sur le caractère des changements récents dans le monde du travail montre une nette et graduelle tendance à surmonter la version classique d'intégration normative et hiérarchique, cédant l'espace aux modèles de gestion qui font appel avec plus d'insistance aux éléments symboliques et subjectifs et qui évitent ou déguisent les contraintes structurelles et extérieures (Offe, 1976; Pagès et al. 1987).

Le cas de la Aracruz Celulose illustre bien comment la rationalité instrumentale projette de nouvelles modalités de rapports du travailleur avec l'entreprise dans lesquelles les liens affectifs, paternalisés, sont peu à peu remplacés par la relation entre clients, entre des parties intéressées par la vente de leur produit. Un ensemble de normes et de règlements formalise, légitime et soutient des relations plus professionnelles, plus démocratiques, dépourvues des traces du paternalisme imprégné dans la brève histoire de l'entreprise. Moins touché par les effets de la charge affective, les soi-disant relations materno/filiales entre entreprise et employés, le destin commun est scellé par la recherche de l'excellence dont dépend la survie de deux parties face à la très dure compétition des marchés. Les deux ont besoin de mobiliser toute leur puissance intellectuelle et créative: aux organisations il faut une lutte persistante pour atteindre le leadership dans son secteur et aux individus il faut développer l'employabilité (Santos, 1996).

L'érosion de l'*ethos* familial et l'affirmation du credo de l'efficacité et de la qualité annulent les mécanismes les plus protecteurs basés sur un style familial de gestion. En revanche, elles offrent des chances de perfectionnement professionnel et de développement de l'employabilité. Et par conséquent, l'émancipation du travailleur vis-à-vis des entreprises.

²² Voir Colbari et Beanco (1994).

Ces considérations permettent de réfléchir dans quelle mesure la diffusion de l'idée d'employabilité - dont le support est que l'individu lui-même doit couper les liens affectifs avec l'entreprise et s'en libérer, investissant dans l'auto-perfectionnement et dans de nouvelles compétences en vue de pouvoir envisager son avenir au-dehors de l'entreprise - est valable. Est-ce que cela ne favorise pas un individualisme effréné qui puisse miner les possibilités d'engagement avec la mission de l'entreprise? Comment garder un tel engagement n'ayant pour base que l'intérêt, la rationalité instrumentale, au détriment du capital culturel et affectif accumulé tout au long du parcours des travailleurs à l'intérieur de l'entreprise?

L'employabilité sape les fondements de l'édifice idéologique qui soutient l'ethos communautaire, qui consolide l'idée de l'entreprise comme une communauté, notion chère au discours gestionnaire pendant plusieurs décennies. Et dans ce nouveau précepte organisationnel, s'affaiblit la conception de l'entreprise en tant que "culture forte" (Aktouf, 1993). Ainsi, paraît-il, l'importance de l'entreprise en tant que "foyer symbolique" (Sainsaulieu, 1987), en tant que "l'institution des institutions" (Autrement, 1988) est remise en question.

Dans ce schéma, le travailleur moral, intégré à l'entreprise, cède sa place au travailleur productif, efficace. Une des questions suscitées par l'argument mentionné ci-dessus est: les changements dans la base socio-technique, dans l'organisation et dans les relations de travail, en jetant la base affective-morale pour introduire un nouveau modèle de relations de travail basé sur une logique purement mercantile, ne serait-il pas en train de déclencher un individualisme égoïste, de libérer des pulsions agressives. Ceci vient renforcer d'ailleurs les analyses "post-modernes" de la logique gestionnaire basées sur une rétro-vision de la rationalité instrumentale. La cohabitation entre politiques de gestion paradoxalement radicales révèlent l'incohérence présente dans les relations de travail contemporaines, indiquant le caractère "pandémoniaque" implicite dans le dédoublement du capitalisme stratégique (Burrel, 1997).

Le grand défi semble être centré dans le besoin d'actionner toutes les potentialités de l'individu dans un effort de mobilisation subjective totale. De cette façon, la gestion moderne serait moins basée sur la coercition directe, système formel de contrôles et de normes, mais plutôt sur l'engagement psychologique du travailleur: *La devise n'est pas produire, vendre, mais "trionpher"*. L'emphase ne serait plus dans la motivation, dans l'intégration mais dans la mobilisation subjective totale (Montero, 1997). On valorise l'autonomie, la créativité, la motivation, la capacité de leadership et d'être en bons termes avec les autres. On demande des individus victorieux, vainqueurs, doués d'ailleurs d'intelligence émotionnelle. "De cette façon, on transforme le maximum d'énergie libidinale en force de travail en canalisant les aspirations individuelles vers les buts de l'entreprise" (Aubert et Gaulejac, 1992). Mais ici demeure l'impasse "pandémoniaque" auquel se rapporte Burrel (1997): comment maintenir cette mobilisation permanente fondée seulement sur la logique des intérêts matériels en méprisant

toute base d'engagement moral et affectif? Sera-t-il possible de rendre effective la coopération des acteurs organisationnels face aux nouvelles exigences du marché ne valorisant que la base économique des relations de travail au détriment de sa dimension sociale-symbolique?

Si les habiletés professionnelles entraînent des compétences opératoires, strictement professionnelles et d'autres subjectives, cognitives et émotionnelles, le paradoxe de la gestion consiste à développer en même temps les impératifs technocratiques de production et les conditions sociales et subjectives qui augmentent la productivité.

Cela explique, partiellement pourquoi une grande partie des études récentes qui analysent les modalités modernes de gestion a, comme un des principaux axes thématiques, les nouvelles dimensions de l'entreprise contemporaine qui, au delà du modèle utilitariste incorporent la subjectivité et les valeurs comme composantes d'évaluation de la performance des travailleurs.

Un autre aspect mis en valeur dans ces analyses, c'est que les anciens systèmes de contrôle social ne se rendent pas compte d'une nouvelle réalité qui installe le besoin d'écouter les demandes des consommateurs qui veulent plus de qualité et celles des travailleurs qui souhaitent un travail plus humanisé; autrement dit, la logique instrumentale de marché se trouve face à face avec les demandes qui émergent de la subjectivité avec l'imposition de modèles éthiques. S'interroger jusqu'à quel point les relations entre capital et travail sont à redefinir ne manque pas de constituer une matière fertile pour les réflexions sur le travail dans la société contemporaine.

Le processus de changement dans les modèles productifs et dans les modèles d'organisation de travail provoquerait vraiment un déplacement de l'enthousiasme dans la dimension strictement objective tendant vers la dimension subjective et communicationnelle des processus de production (Habermas, 1989). Lopes (1977:41) rappelle que, jusqu'à l'apogée du modèle "tayloriste/fordiste", aurait régné une vision objective de l'organisation dans les formulations sur les stratégies productives qu'un composant de plus d'une réalité qui se montrait seulement comme des objectivités. De ce point de vue, la subjectivité, les "valeurs" et "attitudes" n'étaient que des réflexes du monde objectif et étaient traitées comme une fonctionnalité ou non-fonctionnalité par rapport à ce monde objectif.

En somme, l'étude comparée de deux entreprises dont les matrices culturelles différentes définissent des parcours distincts d'accès à la modernisation, rend visible cette tension entre croyances et représentations sous-jacentes du monde de la gestion et qui interviennent tant dans la conception des stratégies de gestion que dans les formulations théoriques qui cherchent à dévoiler l'univers des organisations. D'une part, la croyance en un triomphe absolu de la rationalité instrumentale qui détermine des processus universels sujets seulement aux impératifs du marché ou aux intérêts matériels des individus; d'autre part, la foi

dans l'être des entreprises comme des contextes culturels chargés de significations également morales et affectives.

Il nous faut souligner que, malgré les efforts entrepris afin d'annuler les liens affectifs entre les employés et l'entreprise (en affirmant une action purement rationnelle et instrumentale - la rationalité des fins et de moyens) il y est impossible de bannir définitivement la base sentimentale dans les rapports de travail: le sentiment de famille, l'amitié, l'affection, la fraternité, la solidarité, la compassion, etc. Les codes de conduite et les valeurs typiques des groupes primaires persistent et, dans une certaine mesure, ils sont exigés lorsque les politiques manageriales valorisent le travail en équipe ou réaffirment la représentation de l'entreprise sous l'optique communautaire.

Même si l'entreprise se trouve plongée dans une structure de marché, elle se montre moins réductible aux calculs rationnels de moyens et de fins - vision désiré par les adeptes de la rationalité utilitaire qui utilisent des modèles de gestion strictement professionnels. La permanence de moments ritualisés, comme les fêtes de fraternisation par exemple, contribuent à mobiliser et à canaliser les énergies collectives selon les objectifs de l'entreprise. Simultanément, ces moments renforcent l'esprit d'appartenance à un groupe: la communion des idées et des sentiments.

En outre, si la défense d'un modèle plus professionnel de rapports de travail implique la rétraction des images et des liens d'inspiration affectif familial; cela ne cesse pas de signaler une situation paradoxale. Le discours de la participation et les appels à l'engagement des employés aux directives de l'entreprise renforcent les dimensions interactives et affectives du processus de travail, déclenchant des matrices spécifiques autour des normes et de valeurs qui dépassent les limites d'une vision purement contractuelle des rapports de travail, dans laquelle les relations sociales dans l'entreprise sont organisées seulement dans un but utilitariste.

L'étude comparée de deux entreprises dont les matrices culturelles différentes définissent des parcours distincts d'accès à la modernisation, rend visible cette tension entre croyances et représentations sous-jacentes du monde de la gestion et qui interviennent tant dans la conception des stratégies de gestion que dans les formulations théoriques qui cherchent à dévoiler l'univers des organisations. D'une part, la croyance en un triomphe absolu de la rationalité instrumentale qui détermine des processus universels sujets seulement aux impératifs du marché ou aux intérêts matériels des individus; d'autre part, la foi dans l'être des entreprises comme des contextes culturels chargés de significations également morales et affectives.

Finalement, il s'agit de deux conceptions distincts d'entreprise et de rapports de travail. Dans la première, il y a une prédominance des référents de la théorie du choix rationnel qui, grosso modo, est caractérisée par un approche économique des phénomènes sociaux. Théorie également inspirée de la philosophie individualiste et utilitariste. Ainsi, le biais économiciste et la vision instrumentale de l'action nous ramènent à une conception hobbesienne de l'individu comme un élément autonome et complètement en dehors de

l'histoire. Elle nous ramènent à une croyance en un ordre social dérivé de l'agrégation des actions individuels des agents qui cherchent à maximiser leur utilité en ajustant les moyens disponibles avec les objectifs donnés, ordonnés, cohérents et hiérarchisés.

La deuxième conception d'entreprise nous offre un approche historico-culturelle que cherche à comprendre la logique des actions en déchiffrant les sens subjectifs et contextuels. Sous cette perspective, la culture - un arsenal de symboles, de rituels, d'histoires, de visions de monde - rend impossible plusieurs rationalités, en concevant les intérêts, les préférences et les objectifs comme des constructions historiques précisées dans des contextes sociaux, politiques et culturelles bien spécifiques.

Références bibliographiques

- AKTOUF, O. (1992) »Management et Theories of Organizations in the 1990s: Toward a Critical Radical Humanism?«, *Academy of Management Review*, vol.17, no.3, p.407-431.
- AKTOUF, Omar. *Le management entre tradition et renouvellement*. 3e éd. Montréal: Gaetan Morin Éditeur, 1994.
- AKTOUF, Omar. O Simbolismo e a Cultura de Empresa: dos abusos conceituais às lições empíricas in CHANLAT, Jean-François (cord.) *O Indivíduo na Organização*: dimensões esquecidas, vol. 2, São Paulo : Ed. Atlas, 1993.
- ALVES, Edgard L.G.e SOARES, Fábio V. “*Ocupação e Escolaridade: Tendências Recentes Na Grande São Paulo*” XX Encontro Anual da ANPOCS, 22 a 26 de outubro de 1996, Caxambu (MG)
- AUBERT, N. e GAULEJAC, V. de (1992) *Le coût de l'excellence*, Paris, Seuil.
- AUTREMENT, Revue. (1988) *Numéro special: Le culte de l'entreprise*, n.100, septembre.
- BENDIX, Reinhard (1966), *Trabajo y Autoridad en la Industria*. Buenos Aires, Espaço Universitário de Buenos Aires.
- BOUDIEU, Pierre (1989) *O Poder simbólico*, Lisboa: Difel, Rio de Janeiro: Editora Bertrand.
- BURAWOY, Michael (1990) «A transformação dos Regimes Fabris no Capitalismo Avançado» *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, ano 5, n.13.
- BURRELL, Gibson (1997) *Pandemonium: Towards a Retro-Organization Theory*. London: Sage Publications.
- CASTORIADIS, Cornelius (1996) *La montée de l'insignifiance*. Paris, Éditions du Seuil.
- COLBARI, Antonia e BIANCO, Mônica, (1994) "*O Tema da Adesão ao Trabalho no Contexto dos Programas de Qualidade Total*", 18º Encontro Nacional da ANPOCS, Caxambu.
- COLBARI, Antonia. (1995) *Ética do Trabalho: a vida familiar na construção da identidade profissional*, São Paulo: Letras & Letras, Vitória:SPDC/UFES.
- COLBARI, Antonia. (1995), “Sindicatos e mudanças nas relações de trabalho: análise de 4 experiências no Espírito Santo”, *IV Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho - ABET*, São Paulo.
- DAVEL, Eduardo Paes Barreto (1996) *Os Significados da Organização: decifrando o campo simbólico da Chocolates Garoto S.A* Departamento de Administração, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.
- DIAS, Alan Danilo Casali. *O impacto do processo de horizontalização da estrutura organizacional na motivação no trabalho*: um estudo de caso dos funcionários da produção da chocolates Garoto S.A. Vitória : Faculdade Espírito Santense de Administração - Centro de Pós-Graduação, especialização e cultura, 1994.

- DU GAY, Paul. The cul(ture) of the customer. *Journal of management studies*. 29:5 september 1992.
- ENRIQUEZ, Eugène. «Preface» in DAVEL, Eduardo P. B. e VASCONCELLOS, João Gualberto M. **“Recursos” Humanos e Subjetividade**. Petrópolis : Vozes, 1996.
- GRAMSCI, Antonio. (1984), "Americanismo e Fordismo", in A. Gramsci, **Maquiavel, a Política e o Estado Moderno**. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- HABERMAS, Jürgen (1989) **Théorie de l'agir communicationnel. Tome 1 et 2**. Paris, Fayard.
- HIRSCHMAN, Albert. (1995) “Conflitos Sociais como Pilares da Sociedade Democrática” em **Novos Estudos CEBRAP**, 42, julho, 1995.
- IBGE (1996). **Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios - PNAD**, Espírito Santo, 1996.
- KERFOOT, D. and KNIGHTS, D. Empowering the ‘quality’ worker? the seduction and contradiction of the total quality phenomenon. in WILKINSON, A. and WILLMOTT, H. **Making quality critical: new perspectives on organizational change**. London : Routledge, 1995.
- LEITE, Márcia de Paula (1996), “A Qualificação Reestruturada e os Desafios da Formação Profissional” em **Novos Estudos CEBRAP** nº 45, julho de 1996.
- LÓPEZ, José S. Leite. (1997). “Subjetividade e lingurgem do trabalho” em **Revista latino-americana de Estudos do Trabalho**, Ano 3, nº 5, 1977.
- MONTERO, Cecilia (1997) “Trabajo y desarrollo endógeno: notas para una ética del trabajo en América Latina” em **Revista latino-americana de Estudos do Trabalho**, Ano 3, nº 5, 1977.
- MORGAN, G. (1988), **Images of Organization**, Sages Publications.
- PAGÈS, Max et alli. (1987), **O Poder das Organizações: a Dominação das Multinacionais sobre os Indivíduos**, São Paulo, Atlas.
- PAIVA, Vanilda, POTENGY, Gisélia e CHINELLI, Filippina. (1997) “Qualificação e Inserção Alternativa no Mundo do Trabalho: A Sociologia do Trabalho para além da Indústria”, **Novos Estudos CEBRAP**, 48, julho de 1997.
- PALMADE, Jacqueline (1990) «Post-modernité et fragilité identitaire» **Connexions**. Paris, ERES, no.55, pp. 7-28.
- PERROT, Michelle. **Os excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros**. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1988.
- SAHLINS, Marshall. (1979), **Cultura e Razão Prática**. Rio de Janeiro, Zahar.
- SAINSAULIEU, R. (1977), **L'Identité au Travail**, Paris, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- SAINSAULIEU, R. (1987) **Sociologie de l'organisations et de l'entreprise**. Paris : Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1987.
- SANTOS, Glícia Vieira (1996) **O Poder Disciplinar nos novos formatos de organização do trabalho**, Departamento de Administração, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.

- TUCKMAN, Alan. Ideology, quality and TQM. in WILKINSON, A. and WILLMOTT, H. *Making quality critical: new perspectives on organizational change*. London : Routledge, 1995.
- TUCKMAN, Alan. *The yellow brick road: total quality management and the restructuring of organisational culture*. **Organisation studies**, 15/5, 1994.
- WEBER, Max (1991) *Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva*. vol 1. Brasília: Editora da UNB.
- WEBER, Max. (1967), *A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo*. São Paulo, Livraria Pioneira Editora.
- ZARIFIAN, Philippe. “As novas abordagens sobre a produtividade” in SOARES, R. M. S. (org.) *Gestão da empresa: automação e competitividade*. Brasília : IPEA/IPLAN, 1990.
- ZARIFIEN, Philippe. (1997). “Por uma sociologia da confrontação: (a propósito da interdisciplinaridade)” em *Revista latino-americana de Estudos do Trabalho*, Ano 3, nº 5, 1977.